

М. М. БАХТИН: ОТ ТЕКСТА К ОБРАЗУ / M. M. BAKHTIN: FROM TEXT TO IMAGE

Оригинальная статья / Original article
<https://doi.org/10.15507/2658-5480.08.202601.004-017>
EDN: <https://elibrary.ru/ewojdn>
УДК / UDC 82Бахтин

М. М. Бахтин и его источники: новое издание книги о Ф. Рабле в переводе на английский

С. В. Сандлер

Независимый исследователь, г. Беэр-Шева, Израиль
sergeiys@gmail.com

Аннотация

Введение. В статье рассматривается новый английский перевод книги М. М. Бахтина о Франсуа Рабле, опубликованный в 2025 г. и представляющий собой самостоятельное научное издание этого известного труда. Цель исследования – представить краткий обзор научного аппарата нового перевода. В рамках этого предполагается обозначить главные источники информации, на которые опирался М. М. Бахтин в процессе работы над книгой; раскрыть сущность диалога, который мыслитель ведет в ней с одним из этих источников – с исследованием О. М. Фрейденберг «Поэтика сюжета и жанра» (1936 г.).

Материалы и методы. Материалом исследования являются: текст книги М. М. Бахтина о Ф. Рабле (в ее окончательной версии, а также во всех известных рукописных редакциях), а также тексты ее источников (очевидных и предполагаемых), среди которых следует назвать и работу О. М. Фрейденберг. В статье проводится текстологический анализ книги М. М. Бахтина, охватывающий изучение ее истории и сравнение (конфронтацию) с источниками, при этом используются контекстуальный и интертекстуальный подходы, интерпретационный метод.

Результаты исследования и их обсуждение. Для корректного понимания оригинальной концепции карнавала М. М. Бахтина и ее философской значимости необходимо установить источники, на которые опирался мыслитель, а также определить характер его реакции на них и те ответы, которые он им давал. Новый перевод книги «Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса» помогает построить более полную и точную базу для

© Сандлер С. В., 2026

Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 License.
The content is available under a Creative Commons Attribution 4.0 License

такого понимания. За редкими исключениями в комментариях к переводу установлены тексты, которые мыслитель использовал в работе над книгой. Это позволяет глубже осознать сложный диалог М. М. Бахтина с другими авторами, в частности с О. М. Фрейденом. В статье указаны элементы концепции карнавала, заимствованные им у автора «Поэтики сюжета и жанра», а также у повлиявших на нее исследователей; выявлена суть полемики, которую М. М. Бахтин ведет с идеями О. М. Фрейденом.

Заключение. Сделанные автором выводы представляют интерес для бахтиноведов и для широкого круга ученых-гуманитариев (филологов, культурологов, философов и др.), они могут использоваться в научной и в преподавательской деятельности. Разработанная и примененная автором методика установления источников научного текста может быть полезной при проведении текстологических исследований.

Ключевые слова: М. М. Бахтин, «Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса», источники текста, О. М. Фрейденом, история идей

Конфликт интересов: автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.

Для цитирования: Сандлер С.В. М. М. Бахтин и его источники: новое издание книги о Ф. Рабле в переводе на английский. *Бахтинский вестник*. 2026;8(1):4–17. <https://doi.org/10.15507/2658-5480.08.202601.004-017>

M. M. Bakhtin and His Sources: A New English Edition of the Book on F. Rabelais

S. V. Sandler

Independent Researcher, Beer-Sheva, Israel
sergeiys@gmail.com

Abstract

Introduction. This paper considers the new English translation of M. M. Bakhtin's book on F. Rabelais, published in 2025. The new translation is also a scholarly edition of this well-known work. The paper aims to provide a brief overview of the new translation's scholarly apparatus: to point to the main sources of information, used by M. M. Bakhtin while working on his book, as well as to analyze the dialogue, in which he engaged with one of these sources – O. M. Freidenberg's "Poetics of Plot and Genre" (1936).

Materials and Methods. The study relies on the text of M. M. Bakhtin's book on F. Rabelais (its final version and all the known editions of the manuscript that preceded it), as well as the texts of its sources (both evident and purported), and in particular of O. M. Freidenberg's study. The paper analyzes the text of M. M. Bakhtin's book and its history of composition, including comparing and contrasting it with its sources. The paper applies contextual and intertextual analysis and interpretation.

Results and Discussion. In order to reach a correct understanding of M. M. Bakhtin's conception of carnival and of its philosophical import, it is important to establish the sources on which M. M. Bakhtin relied, to clarify how he reacted and replied to them. The new English translation of the book on F. Rabelais helps create a more complete and precise list of sources to guide such an understanding. The commentary to the new translation, with rare exceptions, establishes the sources that M. M. Bakhtin relied on when working on concrete passages throughout the book. This, in turn, allows for a deeper appreciation of the complex dialogue that M. M. Bakhtin conducted with other authors, including O. M. Freidenberg. The paper indicates elements of M. M. Bakhtin's conception of carnival, which he adopts from the author of "Poetics of Plot and Genre", as well as of other scholars who, in turn, influenced her. The paper also indicates the essence of the polemic with O. M. Freidenberg's ideas, in which M. M. Bakhtin engages in parallel.

Conclusion. This study would be of interest for M. M. Bakhtin scholars and for a broad circle of other scholars in the humanities (philology, cultural studies, philosophy, and other fields). Its findings could inform research and teaching in these areas. The methods of establishing a scholarly text's sources, which this paper describes, might be of use in other works of textual scholarship.

Keywords: M. M. Bakhtin, "Rabelais and His World", text sources, O. M. Freidenberg, history of ideas

Conflict of interest: The author declares no conflict of interest.

For citation: Sandler S.V. M. M. Bakhtin and His Sources: A New English Edition of the Book on F. Rabelais. *Russian Journal of Bakhtin Studies*. 2026;8(1):4–17. <https://doi.org/10.15507/2658-5480.08.202601.004-017>

Введение

28 октября 2025 г. вышел в свет новый перевод книги «Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса» (ТФР) на английский язык [1]. К сожалению, книга сохранила название ее прежнего перевода – *Rabelais and His World*, изданного в 1968 г. [2] (на таком заглавии настояло издательство, у которого были для того свои причины). В остальном это совершенно новый перевод, более того, это самостоятельное научное издание текста бахтинской книги. Разумеется, оно опиралось на исследования И. Л. Поповой, опубликованные в четвертом томе Собрания сочинений М. М. Бахтина [3; 4], однако научный аппарат перевода формировался по-своему. Он включает в себя вступительное слово К. Эмерсон [5], предисловие переводчика [6], значительные по объему комментарии [7] и небольшое приложение, описывающее методику установления источников М. М. Бахтина [8]. При подготовке издания особое внимание уделялось решению двух задач: 1) выявлению текстов, на которые М. М. Бахтин опирается в книге о Ф. Рабле; 2) рассмотрению данной книги в контексте истории развития бахтинской мысли.

Цель настоящей статьи – представить краткий обзор научного аппарата нового перевода, чем обусловлены следующие задачи: обозначить главные источники информации, использованные М. М. Бахтиным в процессе работы над книгой; проанализировать сущность диалога, который мыслитель ведет в книге с одним из своих источников – работой О. М. Фрейденберг «Поэтика сюжета и жанра» (1936).

Материалы и методы

Материалами исследования послужили текст книги М. М. Бахтина о Ф. Рабле – как ее окончательного варианта, так и всех известных рукописных редакций, – а также тексты возможных источников данной книги. Последние выявлены на основе сохранившихся конспектов М. М. Бахтина, указаний в самой книге, списка литературы, приложенного им к рукописи в 1946 г., а также упоминаний в других материалах мыслителя. Автор статьи осуществляет текстологический анализ книги М. М. Бахтина, включающий изучение ее истории и сравнение (конфронтацию) с очевидными или предполагаемыми источниками. В статье используются контекстуальный (учитывающий исторические, биографические и социокультурные условия создания текста (время и место)) и интертекстуальный (направленный на выявление связей текста с другими текстами, сходства и различий между ними) подходы, а также интерпретационный метод (для объяснения полученных данных и формулирования выводов).

Результаты исследования и их обсуждение

Источники информации. Наиболее заметный элемент научного аппарата нового английского перевода книги М. М. Бахтина – выявленные источники, которые он использовал (те, что не названы самим мыслителем, указаны в комментарии). В новом переводе все они представлены (по возможности) в соответствии с современными требованиями, предъявляемыми к научной публикации. Однако здесь имеются и «белые пятна»: некоторые из трудов, использованных автором знаменитой книги, установить не удалось.

Важность выявления источников обусловлена следующими причинами.

Во-первых, такая информация была необходима для правильного осуществления самого перевода. Там, где М. М. Бахтин пересказывает информацию из какого-либо труда (а такие места занимают большую часть объема его книги), следует учитывать контекст (выяснить, что именно написано в этом труде, что мыслитель сохраняет и что изменяет), иначе перевод может оказаться неточным.

Во-вторых, подобные сведения нужны читателям. В этом отношении современные стандарты существенно отличаются от стандартов 1965 г., когда книга была опубликована впервые, не говоря уже о стандартах 1940 г., когда была написана большая часть ее объема. «Творчество Франсуа Рабле...» в этом смысле – типичный для своего времени текст; в наши дни (в частности в англоязычной научной литературе) постоянные ссылки на источники считаются обязательными.

В-третьих, сравнение текста М. М. Бахтина с текстами, которые он использовал, поможет выявить, как мыслитель «накладывает свою интонацию» на почерпнутую из них информацию, т. е. как он работает с ними. Научный аппарат перевода содержит несколько примеров такого основательного анализа, но в большинстве случаев выявление источников способствует формированию базы для осуществления подобного труда в будущем.

Общая методика установления источников описана нами в приложении к новому переводу [8]. Важную роль здесь сыграл список сохранившихся конспектов к книге, который И. Л. Попова включила в свой комментарий [3, с. 858–859, 878]. В него входит большая часть использованных М. М. Бахтиным «постоянных» источников (наряду с несколькими трудами, которые он использует редко). В список включены (по порядку упоминания в комментарии и в переводе заглавий на русский язык): «История гротескно-комического» К.-Ф. Флэгеля [9], «История гротескной сатиры» Г. Шнееганса [10], «Мим» Г. Райха [11], «Пародии на священные темы в средневековой французской поэзии» Э. Ильвонена [12], «Пародия в средние века» П. Леманна [13], «Влияние и репутация Рабле» и «Язык Рабле» Л. Сенена [14; 15], «История автобиографии» Г. Миша, «Пульчинелла» А. Дитериха [16], русские переводы Лукиана и Филострата, «Возникновение Арлекина» О. Дризена [17], русский перевод Гиппократ (с его вступительной статьей) [18], описание римского карнавала И. В. Гете, «Индивид и космос в философии Ренессанса» и второй том «Философии символических форм» Э. Кассирера [19; 20], статья о Ф. Рабле А. Н. Веселовского [21], «Реформация. Ренессанс. Гуманизм» К. Бурдаха [22], «Поэтика сюжета и жанра» О. М. Фрейденберг [23]¹, «Жизнь и творчество Франсуа Рабле» Ж. Лота [24], пятый том научного издания трудов Ф. Рабле под редакцией А. Лефрана [25, т. 5] и др.

Совершенно очевидно, что у М. М. Бахтина были постоянные источники, конспекты которых не сохранились или не обнаружены. В этот список следует включить «Творчество Рабле» и «Жизнь Франсуа Рабле» Ж. Платтара [26; 27],

¹ Книга О. М. Фрейденберг, впервые опубликованная в 1936 г., цитируется нами по переизданию 1997 г.

«Рабле сквозь века» Ж. Буланже [28], «Реалистический роман XVII века» Г. Ренне [29], а также издания самого романа Ф. Рабле: «однотомник» под редакцией Л. Молана [30] и первые тома издания под руководством А. Лефрана [25, т. 1–4]. Эти последние тексты неоднократно упоминаются М. М. Бахтиным в книге. Безусловно, сам этот факт еще ничего не значит: ученый часто брал из других книг ссылки на труды, к которым он не имел доступа. Но у него есть многочисленные случаи непосредственного пересказа фрагментов из всех указанных трудов, которые можно точно определить, сопоставив его текст с ними. В тексте М. М. Бахтина встречаются также перешедшие из них фактические ошибки и неточности. Все это свидетельствует о том, что данные труды постоянно использовались им при написании книги.

У М. М. Бахтина были также источники, которые использовались значительно реже. Одним из примеров является работа П. Себийо *Gargantua les traditions populaires* [31]. В пятой главе книги о Ф. Рабле мыслитель упоминает устные легенды о Гаргантюа, дожившие «до наших дней» (то есть, до второй половины XIX в.). «<...> устная народная легенда о великане Гаргантюа <...> продолжает жить в устной же традиции и до наших дней, притом не только во Франции, но и в Англии. Различные версии этой легенды, записанные в XIX веке, собраны в книге P. S é b i l l o t, *Gargantua dans les traditions populaires*, Paris, 1883. Современные берришонские легенды о Гаргантюа и других гигантах собраны в книге Jean B a f f i e r, *Nos géants d'autrefois. Récits berrichons <recueillis>*, Paris, 1920. <...> до сих пор еще во Франции живо выражение: «*Quel Gargantua*», что обозначает «какой обжора!» <...> Мы встречаем такие названия: «палец Гаргантюа», «зуб Гаргантюа», «ложка Гаргантюа», «котел Гаргантюа», «чаша Гаргантюа», «кресла Гаргантюа», «палка Гаргантюа» и др.» [32, с. 367].

М. М. Бахтин опирается здесь на небольшой раздел книги Л. Сенеана *La langue de Rabelais* [15, т. 1, с. 250–254], однако у этого автора отсутствует часть информации, которую мы находим у русского мыслителя: не упоминается выражение «*Quel Gargantua*», а также легенды о Гаргантюа в Англии; у него короче, чем у М. М. Бахтина, список названий мест, связанных с образом Гаргантюа. Сам Л. Сенеан ссылается на несколько источников. Две таких ссылки – на П. Себийо и Ж. Баффье – М. М. Бахтин дает в вышеприведенном тексте своей книги [33, с. 342–343, 411, 514; 32, с. 367].

С трудом Ж. Баффье М. М. Бахтину, по-видимому, ознакомиться не удалось, но с книгой П. Себийо ученый, как мы предполагаем, был знаком, возможно, не в полном объеме. Об этом свидетельствует следующий факт. П. Себийо упоминает выражение «*Quel Gargantua*» на первой странице своей книги (сразу после предисловия). Список мест, связанных с именем Гаргантюа, мы находим на восьмой и девятой страницах (у П. Сенеана есть ссылка на девятую страницу труда П. Себийо) и в небольшом индексе в ее конце. Наконец, в первой главе труда П. Себийо есть раздел под названием «Гаргантюа в Париже и в Англии», но речь здесь идет не о (несуществующих) легендах о Гаргантюа, бытующих в Англии, а о французских легендах, в которых Гаргантюа путешествует по Англии. Если бы М. М. Бахтин имел возможность несколько более внимательно просмотреть текст, он заметил бы это.

Особую сложность представляли источники, которые М. М. Бахтин использовал при переработке своей диссертации по требованиям Высшей аттестационной комиссии в 1949–1950 гг. Так, например, в первой главе он упоминает сборники фацетий и шванков (жанры смеховой литературы, распространенные в Европе в эпоху Возрождения и раннего Нового времени), составленные О. Меландером и И. Паули: «Так, Меландер (Melander), составивший один из наиболее богатых сборников смеховой литературы (*"Jocorum et seriorum libri duo"*, 1 изд. 1600 г.,

последнее – в 1643 г.) <...> Лучший сборник немецких шванков принадлежит монаху и знаменитому в свое время проповеднику Иоганну Паули (Johannes Pauli). Он вышел под названием «Смех и дело» (“Schimpf und Ernst”), первое издание его относится к 1522 году» [32, с. 89]. В шестой главе в сноске появляется один сальный анекдот из диалогов Соломона и Маркольфа (в свободном переводе с латинского): «В «Соломоне и Маркольфе» есть такой эпизод: Соломон однажды отказался дать аудиенцию Маркольфу; в отместку за это Маркольф хитростью зазвал царя к себе, причем встретил его, сидя в печи и выставив оттуда свой зад: “Ты не захотел видеть моего лица, так смотри же в мой зад”» [32, с. 400]. В обоих случаях речь идет о добавлениях к тексту, сделанных в 1949–1950 гг. В постоянных источниках, которые М. М. Бахтин использовал при написании первой версии книги в 1940 г., об этом нет ни слова.

Все данные о книгах О. Меландера и И. Паули (включая приведенные М. М. Бахтиным цитаты), а также анекдот из «Соломона и Маркольфа», пересказанный именно так, как у М. М. Бахтина, мы находим на страницах труда Ф. Бобертага *Geschichte des Romans* [34, т. 1, с. 129–134, 190]. Эту книгу однажды цитирует Г. Шнееганс [10, с. 367]. Есть ее упоминание и в одном знакомом М. М. Бахтину тексте А. Н. Веселовского, который, явно опираясь на Ф. Бобертага, упоминает сборник шванков И. Паули [35, с. 200], но М. М. Бахтин использует текст Ф. Бобертага напрямую, так как он воспроизводит информацию и цитаты, которых у А. Н. Веселовского нет. Наконец, М. М. Бахтин указывает Ф. Бобертага (самым последним) в «списке книг второстепенного значения», приложенном к его письму, отправленному в январе 1939 г. Б. В. Залесскому [33, с. 927].

(О знакомстве М. М. Бахтина с указанным текстом А. Н. Веселовского – литографией курса «Теория поэтических родов в их историческом развитии. Ч. 3: Очерки истории романа, новеллы, народной книги и сказки» (1883) – впервые говорится в 1999 г. в примечаниях И. В. Клюевой и Л. М. Лисуновой к изданию конспектов лекций М. М. Бахтина, прочитанных в Мордовском государственном университете (в записи В. А. Мирской); авторы примечаний обнаружили в библиотеке университета экземпляр этого издания и библиотечный формуляр к нему с бахтинской подписью и датой «8.X.1945 г.» [36, с. 134]; они также отметили этот факт в своей книге, изданной в 2010 г. [37, с. 28]. Факт знакомства М. М. Бахтина с этим текстом А. Н. Веселовского рассматривается в 2012 г. в примечаниях С. Г. Бочарова и В. Ляпунова к Собранию сочинений М. М. Бахтина [38, с. 839–840] и в 2025 г. в статье С. А. Дубровской и О. Е. Осовского [39, с. 187]).

Иногда в тексте книги мы можем также найти следы не совсем удачных библиографических поисков Бахтина. Так, например, он ссылается на некоего «И. П. Шмида»: «О “пасхальном смехе” см. J. P. S c h m i d, De risu paschalis, Rostock, 1847, и S. R e i n a s c h, Rire pascal, в приложении к цитированной нами выше статье – «Le Rire rituel», стр. 127–129. И пасхальный и рождественский смех связаны с традициями римских народных сатурналий» [32, с. 91]. Очевидно, что М. М. Бахтин не имел возможности ознакомиться с оригиналом этого малодоступного текста [40], почерпнув информацию о нем из статьи С. Рейнаха [41, с. 128], которую упоминает в той же сноске. На эту статью несколько раз ссылается О. М. Фрейденберг в «Поэтике сюжета и жанра», и М. М. Бахтину удается ее найти в начале 1940-х гг. Он довольно часто использует ее в редакции 1949–1950 гг. «Приложение» к статье С. Рейнаха, посвященное пасхальному смеху, по сути представляет собой длинную (примерно на целую страницу) цитату именно из этого церковного памфлета И. П. Шмида, однако С. Рейнах неверно указывает год его издания (1847 вместо 1747) и фамилию автора (Schmid вместо Schmidt); М. М. Бахтин повторяет обе его ошибки.

Ни «Приложение» к статье С. Рейнаха, ни памфлет И. П. Шмидта не являются серьезными исследованиями пасхального смеха. О. М. Фрейденберг, обращаясь к этому вопросу, ссылается не на *De risu paschali* И. П. Шмидта, а на статью малоизвестного ученого Г. Флюка под названием *Der Risus Paschalis*, опубликованную в 1934 г. в журнале *Archiv für Religionswissenschaft* [42]. М. М. Бахтин во время работы над своей книгой не мог иметь никакого доступа к германской периодике 1930-х гг. [см.: 3, с. 877–878]. По-видимому, он по какой-то причине не сохранил и полную библиографическую справку из книги О. М. Фрейденберг и поэтому спустя время перепутал два текста с похожим названием.

«Рабле» в контексте бахтинской мысли. Установление источников информации – важная, но не главная задача нашего исследования. Сам М. М. Бахтин в «Проблемах поэтики Достоевского» метко и едко отозвался о методах исследования того типа, который продемонстрирован нами выше: «Только ошибка индивидуализирует» [43, с. 92]. Интереснее рассмотреть те труды, которые повлияли на формирование и развитие бахтинской мысли. Здесь уже важен не столько сам факт использования того или иного труда, сколько место, занимаемое им в диалоге, который М. М. Бахтин ведет с другими учеными: на какие его вопросы отвечает тот или иной труд и как сам мыслитель, в свою очередь, отвечает на его вопросы.

Остановимся на одном из наиболее важных для М. М. Бахтина источников – книге О. М. Фрейденберг «Поэтика сюжета и жанра», которая заметно повлияла на тематику его работы о Ф. Рабле и всего «карнавального цикла» его трудов. С этой книгой мыслитель ознакомился вскоре после ее выхода в свет, в конце 1936 г. [44, с. 37], и это почти сразу сказалось на круге его интересов. Обратим внимание на источники, используемые О. М. Фрейденберг, потому что многие из них М. М. Бахтин разыскивает и изучает. Именно в «Поэтике сюжета и жанра» он находит ссылки на труды А. Дитериха, Г. Райха, О. Дриссена, К. Ф. Флэгеля, Г. Шнееганса, С. Рейнаха, а также на второй том «Философии символических форм» Э. Кассирера. (Из этого не следует, что М. М. Бахтин хотя бы с некоторыми из этих трудов не был знаком и ранее. Но детальное и углубленное прочтение этих текстов в конце 1930-х гг. явно было вызвано их появлением в библиографических ссылках у О. М. Фрейденберг [см. 44–46]. Интересно отметить и те центральные источники у О. М. Фрейденберг, к которым М. М. Бахтин, насколько нам известно, не проявлял в тот период особого внимания – например, труды Л. Леви-Брюля и Э. Нурри (под псевдонимом П. Сентив). Возможно, к тому времени он уже достаточно хорошо их знал².)

Удельный вес всех этих источников в работе о Ф. Рабле поистине огромен. Благодаря книге О. М. Фрейденберг М. М. Бахтин знакомится с англоязычной литературой, с которой не мог ознакомиться напрямую – прежде всего, с «Золотой ветвью» Дж. Фрейзера [47]. (Английский никогда не был одним из основных рабочих языков М. М. Бахтина. Его личная библиотека содержит несколько учебников английского языка и англоязычных художественных текстов в упрощенной обработке, что свидетельствует об активных занятиях ученого английским языком в конце 1940-х гг. [37, с. 31, 60, 68, 80, 105, 150–152]. Отсюда следует, что за десять лет до этого – во время работы над книгой о Ф. Рабле М. М. Бахтин не владел английским на необходимом уровне. Прочсть в оригинале монументальный по объему труд Дж. Фрейзера он не смог бы. Несмотря на это, мыслитель упоминает «Золотую ветвь» Дж. Фрейзера в «Творчестве Франсуа Рабле...» [32, с. 65], а также подчеркнуто намекает на нее [см.: 48, с. 200] на самых первых страницах книги [32, с. 9].)

² Благодарю Н. И. Николаева за интересную дискуссию по этому вопросу.

О. М. Фрейденберг смотрит на литературу сквозь призму фольклора и ритуала. В разделе «Первобытное мировоззрение» [23, с. 50–111] она рассматривает (явно опираясь на концепцию Дж. Фрейзера) метафоры еды (жертва, растерзание, смерть, возрождение), рождения (совокупление, еда, победа, спасение, возрождение, годовой и космический цикл) и смерти (рабство, смех, брань). Вся эта тематика наполняет труды М. М. Бахтина начиная с «Форм времени и хронотопа в романе» (1937–1938), но полностью отсутствует в более ранних его работах. Причем он не просто занимается теми же общими вопросами, но сохраняет (особенно в «Творчестве Франсуа Рабле...») конкретные связи и соседства между образами, которые находит у О. М. Фрейденберг.

Почему книга О. М. Фрейденберг оставила в творчестве М. М. Бахтина такой след? Потому, что она предлагала ответ на вопрос, который его особо интересовал. Кратко проследим траекторию развития бахтинской мысли от его ранних философских произведений до работы о романе воспитания (около 1937 г.).

Самый ранний крупный труд М. М. Бахтина получил название «К философии поступка». Согласно данной работе, мир поступка – это мир, в котором живет и действует сознание. Он дан сознанию от первого лица. Это *мой* мир. Более того, это *реальный* мир. Поступок у него (или, точнее, множество миров поступков разных сознаний) онтологически предшествует абстрагированному от этих поступков объективному миру. Но бахтинский мир поступка не закупорен и не одинок. Стать субъектом, способным на *самосознание* «я» могу только через посредство других сознаний. Эту встречу «я» и «другого» Бахтин рассматривает как отношения между автором и героем: «я» нахожу в мире «другого», героя моего авторства, но и «я» сам – герой, нуждающийся в авторстве «другого» [49, с. 7–68].

В раннем тексте М. М. Бахтина «Автор и герой в эстетической деятельности» «другой» как герой дан «мне» как пластический образ, который «я» должен завершить, восполнив то в нем и вокруг него, что недоступно его кругозору, «как-то полнотой внешнего образа, наружностью, фоном за его спиной, его отношением к событию смерти и абсолютного будущего» [49, с. 96]. Позже, в «Проблемах творчества Достоевского» «находимый мною герой» перестает быть для философа просто пластическим образом, но сам становится автором, обладателем своей оценки и своей интонации (герой Ф. М. Достоевского, как пишет М. М. Бахтин – «*чистый голос*» [50, с. 50]. Однако по отношению к такому герою автор теряет свой авторский избыток в пространстве и времени.

В 1930-х гг. М. М. Бахтин ищет в истории литературы такие пространственно-временные формы для создания образа героя, при которых он сохраняет свой голос, свою свободу, при которых он – не predetermined автором пластический образ, но при которых он и не бестелесный «чистый голос». В утраченной книге о романе воспитания, если судить по сохранившимся материалам, мыслитель искал такие формы, в которых герой становится деятелем, человеком, изменяющим мир, и образ свободного человека становится расширенным образом мира, изменяемого таким героем, с точки зрения самого героя, *от первого лица* [51]. Именно такой образ, причем космического масштаба, М. М. Бахтин находит в том, что О. М. Фрейденберг называет «сюжетом», особенно на самой ранней, первобытной стадии своего развития: «Этот смысл не был сперва сюжетом или эмбрионом литературы, но просто жизненным смыслом, смыслом простого обихода, при помощи которого люди жили, работали, ели, возвращали детей» [23, с. 13]; «Откликом первобытного человека на жизнь была ответная жизнь, созданная имитативной образностью; в первобытной семантике мы вскрываем прежде всего картину мировой жизни, того, что происходит вокруг днем и ночью, на земле и в обществе, под

землей и на небе. Эта метафорическая картина остается единой, и она же осмысляет и komponует обряд, бытовой обычай, вещь, действие, слово» [23, с. 298–299].

Исследование О. М. Фрейденберг и само по себе, и через обширную использованную в нем литературу привело М. М. Бахтина к выводу, что обширнейший мир народной культуры содержит в себе основные элементы того типа образности, создание и описание которого он считал, начиная с конца 1920-х гг., главной задачей эстетики.

Мы уделяем здесь особое внимание труду О. М. Фрейденберг, однако у карнавальской тематики в творчестве М. М. Бахтина, несомненно, были и другие источники. И. Л. Попова [4, с. 555–559] обращает особое внимание на статью о карнавале Ф.-Х. Ранга [52] (написана в 1909 г., впервые издана в 1927 г., последнее издание – в 1983 г.). Действительно, концепция карнавала Ф.-Х. Ранга явно отражается, точнее, преломляется в концепции русского мыслителя. Но если он данную статью читал, то до 1937 г. это в его трудах никак не проявляется. В предисловии к новому переводу книги о Ф. Рабле мы высказываем предположение (доказать которое, конечно, невозможно), что с содержанием идей Ф.-Х. Ранга М. М. Бахтин познакомился несколько позже – возможно, беседуя с М. И. Каганом незадолго до смерти последнего в 1937 г. [6; 7, с. 480–481]. Причем предлогом для такого разговора могло послужить именно обсуждение книги О. М. Фрейденберг. Не исключено, что сам текст статьи Ф.-Х. Ранга ученый так никогда и не нашел.

Как почти всегда у М. М. Бахтина, заимствование сочетается с полемикой, даже заостренной. Мы часто находим эту полемику в книге о Ф. Рабле, в том числе и в единственном «открытом» отклике мыслителя на О. М. Фрейденберг: «Из советских работ большую ценность имеет книга О. Фрейденберг “Поэтика сюжета и жанра” (Гослитиздат, 1936). В книге собран огромный фольклорный материал, имеющий прямое отношение к народной смеховой культуре (преимущественно античной). Но истолковывается этот материал в основном в духе теорий дологического мышления, и проблема народной смеховой культуры в книге остается непоставленной» [32, с. 66].

В чем суть полемики? У О. М. Фрейденберг традиция оказывается ограничением для развития литературы. Несмотря на тысячелетия развития литературы, семантика сюжета остается для нее неизменной: «...в процессе единого развития литературы все сюжеты и все жанры приобрели общность черт, позволяющие говорить о полном их тождестве, несмотря на резкие морфологические отличия» [23, с. 13]. Вся литература до XIX в. для О. М. Фрейденберг – «шаблонизированное писание “с сюжета”, как рисуют “с натуры”» [23, с. 297]. В отличие от О. М. Фрейденберг, М. М. Бахтин находит именно в самой этой традиции зов абсолютного будущего и опору для радикального обновления литературы и культуры вообще. Именно на эту свою критику он и намекает своеобразным использованием термина «дологическое мышление» в сноске, посвященной «Поэтике сюжета и жанра».

Это понятие советские читатели ассоциировали, прежде всего, с марризмом. Сама О. М. Фрейденберг, используя тот же термин, опирается не только и не столько на Н. Я. Марра, сколько на К. Т. Пройса, Э. Кассирера и Л. Леви-Брюля [23, с. 30–31]. Но у М. М. Бахтина есть и свое понимание «дологического мышления». В заметках «Добрейший метр Рабле» (середина 1960-х гг.) он пишет: «Ошибка Леви-Брюля-Февра. Это не дологическое мышление; оно параллельно ему и незаменимо им. Понятия из него (из его лона) рождаются, но никогда его не исчерпывают. Интернациональность карнавального мышления. Логическое мышление – это такое мышление, которое человек может передоверить машине» [32, с. 609]. Другими словами, термин «дологическое мышление» подразумевает, что *логическое*

мышление стоит над ним, преодолевает его. О. М. Фрейденберг в этом смысле действительно истолковывает приведенный ею материал в духе теорий дологического мышления. Она не видит в этом материале тех следов будущего, которые находит в нем М. М. Бахтин.

Заключение

Таким образом, новый английский перевод книги о Ф. Рабле, установление источников, которыми пользовался М. М. Бахтин при ее написании, помогает построить более полную и точную базу для понимания процесса формирования текста книги и шире – бахтинской концепции карнавала.

Сделанные автором выводы представляют интерес для бахтиноведов и для широкого круга ученых-гуманитариев (филологов, культурологов, философов и др.). Они могут использоваться как в научно-исследовательской, так и в преподавательской деятельности. Разработанная и примененная автором методика установления источников научного текста может быть полезной при проведении текстологических исследований – как работ М. М. Бахтина, так и других авторов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Bakhtin M.M. *Rabelais and His World*. Trans. by S. Sandler. Cambridge(Mass.): MIT Press; 2025. 752 p. <https://doi.org/10.7551/mitpress/12184.001.0001>
2. Bakhtin M.M. *Rabelais and His World*. Trans. by H. Iswolsky. Cambridge(Mass.)–London: MIT Press; 1968. 484 p.
3. Попова И.Л. История «Рабле»: 1930–1950-е годы. В: Бахтин М.М. Собрание сочинений: в 7 т. Т. 4 (1). М.: Языки славянских культур; 2008. С. 841–924.
4. Попова И.Л. Комментарии. В: Бахтин М.М. Собрание сочинений: в 7 т. Т. 4 (2). М.: Языки славянских культур; 2010. С. 524–629.
5. Emerson C. Foreword: Bakhtin's Tricksterly Depths and the Laughing Grotesque. In: *Rabelais and His World*. Cambridge(Mass.): MIT Press; 2025. p. 7–14.
6. Sandler S. Translator's Preface: Putting Bakhtin's "Rabelais" back in Context. In: *Rabelais and His World*. Cambridge(Mass.): MIT Press; 2025. p. 15–60.
7. Sandler S. Translator's Notes. In: *Rabelais and His World*. Cambridge(Mass.): MIT Press; 2025. p. 477–595.
8. Sandler S. Addendum: Establishing Bakhtin's Sources. In: *Rabelais and His World*. Cambridge(Mass.): MIT Press; 2025. p. 473–475.
9. Flögel K.F., Ebeling F.W. *Flögels Geschichte des Grotesk-Komischen*. Leipzig: Adolf Werl; 1862. 466 s.
10. Schneegans H. *Geschichte der Grotesken Satire*. Strassburg: K. Trübner; 1894. 523 s.
11. Reich H. *Der Mimus: Ein Litterar-Entwicklungsgeschichtlicher Versuch*. Berlin: Weidemannsche Buchhandlung; 1903. 900 s.
12. Ilvonen E.I. *Parodies de thèmes pieux dans la poésie française du moyen age*. Helsinki: Imprimerie de la société de littérature finnoise; 1914. 179 p.
13. Lehmann P.J.G. *Die Parodie im Mittelalter*. Munich: Drei Masken Verlag; 1922. 252 s.
14. Sainéan L. *L'Influence et la réputation de Rabelais*. Paris: Librairie universitaire J. Gamber; 1930. 322 p.
15. Sainéan L. *La Langue de Rabelais*. Paris: E. de Boccard; 1922–1923. 2 tt.
16. Dieterich A. *Pulcinella: Pompejanische Wandbilder und Römische Satyrspiele*. Leipzig: B. G. Teubner; 1897. 304 s.
17. Driesen O. *Der Ursprung des Harlekin. Ein Kulturgeschichtliches Problem*. Berlin: Verlag von Alexander Duncker; 1904. 286 s.
18. Гиппократ. *Избранные книги*. Пер. В. И. Руднева. М.: Гос. изд-во биол. и мед. лит-ры; 1936. 736 с.

19. Cassirer E. Individuum und Kosmos in der Philosophie der Renaissance. Wiesbaden: Springer Fachmedien; 1927. 459 s. <https://doi.org/10.1007/978-3-663-15920-9>
20. Cassirer E. Philosophie der Symbolischen Formen. Zweiter Teil: Das Mythische Denken. Berlin: Bruno Cassirer Verlag; 1923. 293 s.
21. Веселовский А.Н. Раблэ и его роман: опыт генетического объяснения. В: Избранные статьи. Л.: ГИХЛ; 1939. С. 398–463.
22. Burdach K. Reformation, Renaissance, Humanismus: Zwei Abhandlungen über die Grundlage Moderner Bildung und Sprachkunst. Berlin: Paetel; 1918. 220 s.
23. Фрейденберг О.М. Поэтика сюжета и жанра. М.: Лабиринт; 1997. 445 с.
24. Lote G. La vie et l'oeuvre de François Rabelais. Aix-en-Provence: Imprimerie universitaire E. Fourcine; 1938. 574 p.
25. Oeuvres de François Rabelais, éd. par Lefranc A. et al. Paris: Champion; 1913–1955. 6 tt.
26. Plattard J. L'oeuvre de Rabelais (sources, invention et composition). Paris: Champion; 1910. 374 p.
27. Plattard J. La Vie de François Rabelais. Paris: G. Van Oest; 1928. 264 p.
28. Boulanger J. Rabelais à travers les ages. Paris: Le Divan; 1925. 244 p.
29. Reynier G. Le Roman réaliste au XVIIe siècle. Paris: Hachette; 1914. 393 p.
30. François Rabelais: Tout ce qui existe de ses oeuvres. Éd. par Moland L. Paris: Garnier frères; 1884. 766 p.
31. Sébillot P. Gargantua dans les traditions populaires. Paris: Maisonneuve; 1883. 342 p.
32. Бахтин М.М. Собрание сочинений: в 7 т. Т. 4 (2): «Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса» (1965). «Рабле и Гоголь (Искусство слова и народная смеховая культура)» (1940, 1970). Комментарии и приложение. М.: Языки славянских культур; 2010. 747 с.
33. Бахтин М.М. Собрание сочинений: в 7 т. Т. 4 (1): «Франсуа Рабле в истории реализма» (1940 г.). Материалы к книге о Рабле (1930–1950-е гг.). Комментарии и приложения. М.: Языки славянских культур; 2008. 1119 с.
34. Bobertag F. Geschichte des Romans und der ihm Verwandten Dichtungsgattungen in Deutschland. Berlin: L. Simion; 1881. 2 Bd.
35. Веселовский А.Н. Теория поэтических родов в их историческом развитии. Ч. 3: Очерки истории романа, новеллы, народной книги и сказки. СПб.: Литография Гробовой; 1883. 546 с.
36. Ключева И.В., Лисунова Л.М. Комментарии. В: Бахтин М.М. Лекции по истории зарубежной литературы: Античность, Средние века (в записи В. А. Мирской): публ., подгот. текста, предисл. и коммент. И. В. Ключевой, Л. М. Лисуновой. Саранск: Изд-во Мордов. ун-та; 1999. С. 98–183.
37. Ключева И.В., Лисунова Л.М. Личная библиотека М. М. Бахтина в культурном контексте эпохи. В: М. М. Бахтин – мыслитель, педагог, человек. Саранск: Красный октябрь; 2010. С. 27–215.
38. Бочаров С.Г., Ляпунов В. Комментарии. В: Бахтин М.М. Собрание сочинений: в 7 т. Т. 3: Теория романа (1930–1961 гг.). М.: Языки славянских культур; 2012. С. 713–858.
39. Дубровская С.А., Осовский О.О. Феномен «переходного текста» в интеллектуальном архиве мыслителя (конспекты, записи и маргиналии М. М. Бахтина). *Филологические науки. Научные доклады высшей школы*. 2025;(1):184–190. <https://doi.org/10.20339/phs.1-25.184>
40. Schmidt J.P. De risu paschali. Rostock: Typis Johannes Jacobi Adleri; 1747.
41. Reinach S. Le Rire rituel. In: Cultes, mythes et religions. Т. 4. Paris: Ernest Leroux; 1912. p. 109–129.
42. Fluck H. Der Risus Paschalis. *Archiv für Religionswissenschaft*. 1934;31(3–4):188–212. URL: <https://archive.org/details/dlibra.bibliotekaelblaska.pl.010284-1934.18064222/page/188/mode/2up> (дата обращения: 30.11.2025).
43. Бахтин М.М. Собрание сочинений: в 7 т. Т. 6: «Проблемы поэтики Достоевского», 1963. Работы 1960-х – 1970-х гг. М.: Русские словари. Языки славянской культуры; 2002. 799 с.

44. Дубровская С.А., Осовский О.О. О маргиналиях М. М. Бахтина на страницах «Поэтики сюжета и жанра» О. М. Фрейденберг. Ч. 1. *Новый филологический вестник*. 2024;(3):34–45. URL: <https://slovorggu.ru/index.php/journal/article/view/140> (дата обращения: 30.11.2025).
45. Дубровская С.А., Осовский О.О. О маргиналиях М. М. Бахтина на страницах «Поэтики сюжета и жанра» О. М. Фрейденберг. Ч. 2. *Новый филологический вестник*. 2025;(2):61–70. URL: <https://slovorggu.ru/index.php/journal/article/view/94> (дата обращения: 30.11.2025).
46. Перлина Н. Еще раз о том, как по ходу работы над книгой о Рабле Михаил Бахтин читал Поэтику сюжета и жанра Ольги Фрейденберг. В: *Хронотоп и окрестности: юбилейный сборник в честь Николая Панькова*. Уфа: Вагант; 2011. С. 209–227.
47. Frazer J. G. *The Golden Bough: A Study in Magic and Religion*. 12 vols. London: MacMillan; 1906–1915.
48. Hollington M. Bakhtin and the Protomodernist Dickens: From an Anthropological Perspective. In: *Understanding Bakhtin, Understanding Modernism*. London: Bloomsbury Academic; 2024. p. 199–212.
49. Бахтин М.М. *Собрание сочинений: в 7 т. Т. 1. Философская эстетика 1920-х годов*. М.: Русские словари. Языки славянской культуры; 2003. 955 с.
50. Бахтин М.М. *Собрание сочинений: в 7 т. Т. 2. «Проблемы творчества Достоевского», 1929. Статьи о Л. Толстом, 1929. Записи курса лекций по истории русской литературы, 1922–1927*. М.: Русские словари; 2000. 798 с.
51. Сандлер С.В. Тема карнавала в контексте философии М. М. Бахтина. *Studia Litterarum*. 2016;1(3–4):10–28. <http://doi.org/10.22455/2500-4247-2016-1-3-4-10-28>
52. Rang F.-Ch. *Historische Psychologie des Karnevals*. Berlin: Brinkmann & Bose; 1983. 73 s.

REFERENCES

1. Bakhtin M.M. *Rabelais and His World*. Trans. by S. Sandler. Cambridge(Mass.): MIT Press; 2025. 752 p. <https://doi.org/10.7551/mitpress/12184.001.0001>
2. Bakhtin M.M. *Rabelais and His World*. Trans. by H. Iswolsky. Cambridge(Mass.)–London: MIT Press; 1968. 484 p.
3. Popova I.L. [The History of “Rabelais”: The 1930s to the 1950s]. In: Bakhtin M.M. [Collected Works in 7 volumes]. Vol. 4(2). М.: Yazyki slavyanskikh kultur; 2008. p. 841–924. (In Russ.)
4. Popova I.L. [Commentary]. In: Bakhtin M.M. [Collected Works in 7 volumes]. Vol. 4(2). М.: Yazyki slavyanskikh kultur; 2010. p. 524–629. (In Russ.)
5. Emerson C. Foreword: Bakhtin’s Tricksterly Depths and the Laughing Grotesque. In: *Rabelais and His World*. Cambridge(Mass.): MIT Press; 2025. p. 7–14.
6. Sandler S. Translator’s Preface: Putting Bakhtin’s “Rabelais” back in Context. In: *Rabelais and His World*. Cambridge(Mass.): MIT Press; 2025. p. 15–60.
7. Sandler S. Translator’s Notes. In: *Rabelais and His World*. Cambridge(Mass.): MIT Press; 2025. p. 477–595.
8. Sandler S. Addendum: Establishing Bakhtin’s Sources. In: *Rabelais and His World*. Cambridge(Mass.): MIT Press; 2025. p. 473–475.
9. Flögel K.F., Ebeling F.W. *Flögels Geschichte des Grotesk-Komischen*. Leipzig: Adolf Werl; 1862. 466 s. (In German)
10. Schneegans H. *Geschichte der Grotesk-Satire*. Strassburg: K. Trübner; 1894. 523 s. (In German)
11. Reich H. *Der Mimus: Ein Litterar-Entwicklungsgeschichtlicher Versuch*. Berlin: Weidemannsche Buchhandlung; 1903. 900 s. (In German)
12. Ilvonen E.I. *Parodies de thèmes pieux dans la poésie française du moyen age*. Helsinki: Imprimerie de la société de littérature finnoise; 1914. 179 p. (In French)
13. Lehmann P.J.G. *Die Parodie im Mittelalter*. Munich: Drei Masken Verlag; 1922. 252 s. (In German)
14. Sainéan L. *L’Influence et la réputation de Rabelais*. Paris: Librairie universitaire J. Gamber; 1930. 322 p. (In French)

15. Sainéan L. *La Langue de Rabelais*. Paris: E. de Boccard; 1922–1923. 2 tt. (In French)
16. Dieterich A. *Pulcinella: Pompejanische Wandbilder und Römische Satyrspiele*. Leipzig: B. G. Teubner; 1897. 304 s. (In German)
17. Driesen O. *Der Ursprung des Harlekin. Ein Kulturgeschichtliches Problem*. Berlin: Verlag von Alexander Duncker; 1904. 286 s. (In German)
18. Hippocrates. [Selected Books]. Trans. by V. I. Rudnev. M.: Gosudarstvennoye izdatelstvo biologicheskoy i meditsinskoy literatury; 1936. 736 p. (In Russ.)
19. Cassirer E. *Individuum und Kosmos in der Philosophie der Renaissance*. Wiesbaden: Springer Fachmedien; 1927. 459 s. <https://doi.org/10.1007/978-3-663-15920-9> (In German)
20. Cassirer E. *Philosophie der Symbolischen Formen. Zweiter Teil: Das Mythische Denken*. Berlin: Bruno Cassirer Verlag; 1923. 293 s. (In German)
21. Veselovsky A.N. [Rabelais and His Novel: An Attempted Genetic Explanation]. In: [Selected Articles]. L.: Gosudarstvennoye izdatelstvo khudozhestvennoy literatury; 1939. p. 398–463. (In Russ.)
22. Burdach K. *Reformation, Renaissance, Humanismus: Zwei Abhandlungen über die Grundlage Moderner Bildung und Sprachkunst*. Berlin: Paetel; 1918. 220 s. (In German)
23. Freidenberg O.M. [The Poetics of Plot and Genre]. M.: Labirint; 1997. 445 p. (In Russ.)
24. Lote G. *La vie et l'oeuvre de François Rabelais*. Aix-en-Provence: Imprimerie universitaire E. Fourcine; 1938. 574 p. (In French)
25. *Oeuvres de François Rabelais, éd. par Lefranc A. et al.* Paris: Champion; 1913–1955. 6 tt. (In French)
26. Plattard J. *L'oeuvre de Rabelais (sources, invention et composition)*. Paris: Champion; 1910. 374 p. (In French)
27. Plattard J. *La Vie de François Rabelais*. Paris: G. Van Oest; 1928. 264 p. (In French)
28. Boulanger J. *Rabelais à travers les ages*. Paris: Le Divan; 1925. 244 p. (In French)
29. Reynier G. *Le Roman réaliste au XVIIe siècle*. Paris: Hachette; 1914. 393 p. (In French)
30. *François Rabelais: Tout ce qui existe de ses oeuvres. Éd. par Moland L.* Paris: Garnier frères; 1884. 766 p. (In French)
31. Sébillot P. *Gargantua dans les traditions populaires*. Paris: Maisonneuve; 1883. 342 p. (In French)
32. Bakhtin M.M. [Collected Works in 7 Vols. Vol. 4(2): “The Work of François Rabelais and the Folk Culture of the Middle Ages and Renaissance” (1965). “Rabelais and Gogol (the Art of the Word and Folk Laughter Culture)” (1940, 1970). Commentary and Appendix]. M.: Yazyki slavianskikh kultur; 2010. 747 p. (In Russ.)
33. Bakhtin M.M. [Collected Works in 7 Vols. Vol. 4(1): “François Rabelais in the History of Realism” (1940). Materials for the Book on Rabelais (1930s–1950s). Commentary and Appendices]. M.: Yazyki slavianskikh kultur; 2008. 1119 p. (In Russ.)
34. Bobertag F. *Geschichte des Romans und der ihm Verwandten Dichtungsgattungen in Deutschland*. Berlin: L. Simion; 1881. 2 Bd. (In German)
35. Veselovsky A.N. [The Theory of Poetic Kinds in Their Historical Development. Part 3: Essays on the History of the Novel, the Novella, the Popular Book and the Folktale]. St. Peterburg: Litografiya Grobovoy; 1883. 546 p. (In Russ.)
36. Klyueva I.V., Lisunova L.M. [Commentary]. In: Bakhtin M.M. [Lectures on the History of Foreign Literature: Antiquity, the Middle Ages (Recorded by V.A. Mirskaya)]. Saransk: Izdatelstvo Mordovskogo universiteta; 1999. p. 98–183. (In Russ.)
37. Klyueva I.V., Lisunova L.M. [Bakhtin's Private Library in the Cultural Context of the Period]. In: [M. M. Bakhtin – Thinker, Teacher, Person]. Saransk: Krasny oktyabr; 2010. p. 27–215. (In Russ.)
38. Bocharov S.G., Liapunov V. [Commentary] In: Bakhtin M.M. [Collected Works in 7 vols. Vol. 3: Theory of the Novel (1930–1961)]. M.: Yazyki slavianskikh kultur; 2012. p. 713–858. (In Russ.)
39. Dubrovskaya S.A., Osovsky O.O. The Phenomenon of the «Transitional Text» in the Intellectual Archive of the Thinker (Notes and Marginalia by M.M. Bakhtin). *Philological Sciences. Scientific Essays of Higher Education*. 2025;(1):184–190. (In Russ., abstract in Eng.) <https://doi.org/10.20339/phs.1-25.184>
40. Schmidt J.P. *De risu paschali*. Rostock: Typis Johannes Jacobi Adleri; 1747. (In Latin)

41. Reinach S. Le Rire rituel. In: Cultes, mythes et religions. Vol. 4. Paris: Ernest Leroux; 1912. p. 109–129. (In French)
42. Fluck H. Der Risus Paschalis. *Archiv für Religionswissenschaft*. 1934;31(3–4):188–212. (In German) Available at: <https://archive.org/details/dlibra.bibliotekaelblaska.pl.010284-1934.18064222/page/188/mode/2up> (accessed 30.11.2025).
43. Bakhtin M.M. [Collected Works in 7 vols.] Vol. 6: [“Problems of Dostoevsky’s Poetics”, 1963. Works from the 1960s and 1970s]. M.: Russkie slovari, Yazyki slavianskoy kultury; 2002. 799 p. (In Russ.)
44. Dubrovskaya S.A, Osovsky O.O. On M. M. Bakhtin’s Marginalia in the Pages of O. M. Freidenberg’s “Poetics of Plot and Genre”. Part 1. *The New Philological Bulletin*. 2024;(3):34–45. (In Russ., abstract in Eng.) Available at: <https://slovorggu.ru/index.php/journal/article/view/140> (accessed 30.11.2025).
45. Dubrovskaya S.A, Osovsky O.O. On M. M. Bakhtin’s Marginalia in the Pages of O. M. Freidenberg’s “Poetics of Plot and Genre”. Part 2. *The New Philological Bulletin*. 2025;(2):61–70. (In Russ., abstract in Eng.) Available at: <https://slovorggu.ru/index.php/journal/article/view/94> (accessed 30.11.2025).
46. Perlina N. [Once more on how Bakhtin Read Freidenberg’s Poetics of Plot and Genre while Working on his Book on Rabelais]. In: [Chronotope and environs: Festschrift for Nikolay Pankov]. Ufa: Vagant; 2011. p. 209–227. (In Russ.)
47. Frazer J. G. The Golden Bough: A Study in Magic and Religion. 12 vols. London: MacMillan; 1906–1915.
48. Hollington M. Bakhtin and the Protomodernist Dickens: From an Anthropological Perspective. In: Understanding Bakhtin, Understanding Modernism. London: Bloomsbury Academic; 2024. p. 199–212.
49. Bakhtin M.M. [Collected Works in 7 Vols.] Vol. 1. [The Philosophical Aesthetics of the 1920s]. M.: Russkie slovari, Yazyki slavianskoy kultury; 2003. 955 p. (In Russ.)
50. Bakhtin M.M. [Collected Works in 7 Vols.] Vol. 2. [“Problems of Dostoevsky’s Art”, 1929. Articles on L. Tolstoy, 1929. Notes from Lectures on the History of Russian Literature, 1922–1927]. M.: Russkie slovari; 2000. 798 p. (In Russ.)
51. Sandler S. The Place of Carnival in the Context of Mikhail Bakhtin’s Philosophy. *Studia Litterarum*. 2016;1(3–4):10–28. (In Russ., abstract in Eng.) <http://doi.org/10.22455/2500-4247-2016-1-3-4-10-28>
52. Rang F.-Ch. Historische Psychologie des Karnevals. Berlin: Brinkmann & Bose; 1983. 73 s. (In German)

Об авторе

Сандлер Сергей Владимирович, доктор философии, независимый исследователь (г. Беэр-Шева, Израиль),
ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-7258-6184>,
e-mail: sergeiys@gmail.com

Автор прочитал и одобрил окончательный вариант рукописи.

Поступила 22.01.2026; одобрена после рецензирования 26.02.2026; принята к публикации 03.03.2026.

About the author

Sergeiy V. Sandler, Ph.D., Independent Researcher (Beer-Sheva, Israel),
ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-7258-6184>,
e-mail: sergeiys@gmail.com

The author has read and approved the final version of the manuscript.

Submitted 22.01.2026; revised 26.02.2026; accepted 03.03.2026.